

ISSN (p): 3030-3362

№ 5 (27)

27.05.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation
scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 @ferteach_uz
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Zamonaviy 5G tarmog'ining texnologik xususiyatlari va imkoniyatlari

Rayimdjanova Odinoxon Sodikovna¹, Sobirova Kamola Abduvoxid qizi²

¹ Farg'ona davlat texnika universiteti "Telekommunikatsiya muhandisligi" kafedrasida dotsenti

² Farg'ona davlat texnika universiteti, 1-kurs magistranti

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Mazkur maqolada 5G (beshinchi avlod) mobil aloqa tarmog'i texnologiyasining asosiy xususiyatlari, afzalliklari, arxitekturasi hamda uning sanoat, transport, tibbiyot va boshqa sohalarda qo'llanilish imkoniyatlari yoritilgan. 5G tarmog'i yuqori tezlik, past kechikish va qurilmalarning zich ulanish imkoniyatlari bilan ajralib turadi.

Kalit so'zlar: 5G, mobil aloqa, ma'lumotlar uzatish, tarmoq texnologiyalari, past kechikish, IoT (Internet of Things)

Технологические особенности и возможности современной сети 5G

Раимджанова Одинахон Содиковна¹, Собирова Камола Абдувахидовна²

¹ Ферганский государственный технический университет, кафедра «Телекоммуникационная техника», доцент

² Ферганский государственный технический университет Студент 1 курса магистратуры

Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности, преимущества, архитектура технологии сетей мобильной связи 5G (пятого поколения), а также ее применение в промышленности, транспорте, медицине и других областях. Сеть 5G характеризуется высокой скоростью, низкой задержкой и плотным подключением устройств.

Ключевые слова: 5G, мобильная связь, передача данных, сетевые технологии, низкая задержка, IoT (Интернет вещей)

Technological features and capabilities of the modern 5G network

Rayimdzhanova Odinakhon Sodiqovna¹, Sobirova Kamola Abduvoxidovna²

¹Associate Professor, Department of "Telecommunication Engineering", Fergana State Technical University

²Fergana State Technical University 1st year master's student

Abstract. This article discusses the main features, advantages, architecture of 5G (fifth generation) mobile communication network technology, as well as its application in industry, transport, medicine, and other areas. The 5G network is characterized by high speed, low latency, and dense device connectivity.

Keywords: 5G, mobile communications, data transmission, network technologies, low latency, IoT (Internet of Things)

Kirish.

Mobil aloqa tarmoqlarining simsiz tarmog'ini yaratish g'oyasi yuz yil oldin paydo bo'lgan. G'arbda bu yo'nalishda faol ish olib borilgan bo'lsa-da, ko'p yillik tadqiqotlarga qaramay, birinchi mobil telefon 70-yillarning boshlarida paydo bo'ldi, bu vaqt davomida AQShda Motorola kompaniyasi tomonidan birinchi mobil telefon yaratildi.

Bugungi kunda deyarli har bir sayyoramizda yashovchi kishining mobil qurilmalari simsiz aloqa asosida ishlamoqda. So'nggi qirq yil ichida to'rtta avlod mobil aloqa texnologiyalari o'zgardi, hozirda esa beshinchi avlod 5G faollik bilan rivojlanmoqda, uni 2020-yilda joriy qilish rejalashtirilgan.

1G (yoki 1-G) — bu birinchi simsiz telefon texnologiyalari va mobil telekommunikatsiya avlodi. Bu analog telekommunikatsiya standartlari bo'lib, 1980-yillarda joriy qilingan va 90-yillarning boshlariga kelib raqamli texnologiyalar (2G) tomonidan o'rnini bosgan. Bu analog standart juda ko'p kamchiliklarga ega edi, xususan, past signal sifatiga ega bo'lishi va texnologiyalar bilan mos kelmasligi bilan tanilgan.

Eng keng tarqalgan standartlar quyidagilar edi:

AMPS — faqat AQSh, Avstraliya, Kanada va ba'zi Janubiy Amerikaning mamlakatlarida qo'llanilgan;

TACS — asosan rivojlangan Evropa mamlakatlarida (Buyuk Britaniya, Ispaniya, Italiya va boshqalar) ishlatilgan;

NMT — Shimoliy Evropa mamlakatlarida, Skandinaviya hududida ishlagan;

TZ-801 — faqat Yaponiyada ishlatilgan tarmoq.

Kommertsiya uchun analog tarmoqlar dastlab Yaponiyada joriy etilgan, so'ngra Skandinaviya mamlakatlarida ishga tushirilgan. AQShda esa bu standartlar eng oxirgi bo'lib qo'llanilgan.

2G (yoki 2-G) — bu ikkinchi avlod mobil aloqa tarmog'i. 2G tarmoqlari 1991-yilda Finlyandiya Radiolinja kompaniyasi tomonidan GSM standarti asosida tijoratga chiqarilgan. 1982-yilda Evropada tashkil etilgan GSM ishchi guruhi, keyinchalik 1980-yillarning oxirida, Yevropa telekommunikatsiyalar institutining ko'magida, mobil aloqa tizimini rivojlantirishga kirishdi. Shundan so'ng, GSM qisqartmasi "Global system for mobile communications" (Global mobil aloqa tizimi) deb qayta aniqlangan.

1-rasm. Global mobil aloqa tizimini tarmoqlari

Mobil tarmoqlarni tijoratga chiqarish 90-yillarning boshida boshlangan. 2Gning 1Gdan ajralib turadigan asosiy farqi — raqamli ma'lumot uzatish usuli bo'lib, analogdan farq qiladi. Yangi texnologiyalar paydo bo'lishi natijasida SMS (matnli xabarlar) almashish xizmati ishga tushirilgan va WAP protokoli orqali mobil qurilmalardan internetga ulanish imkoniyati yaratildi. Garchi mobil ma'lumot uzatish tezligi juda past bo'lsa-da (19,5 kbit/sekundgacha), simsiz internet protokoli jiddiy burilish nuqtasi bo'lgan. Abonentlarning mobil internetga bo'lgan katta qiziqishini ko'rgan kompaniyalar tez orada yangi avlod tarmoqlarini ishlab chiqishga kirishdi. Shu tariqa, 2.5G va 2.7G tarmoqlari paydo bo'ldi, bu tarmoqlar uchinchi avlodga yaqin bo'lgan variantlar edi. 2.5G GPRS texnologiyasi asosida ishlagan bo'lib, paketli mobil aloqani taklif qilgan. GPRS tarmog'ida ma'lumot uzatish tezligi 80 kbit/sekundgacha oshgan, biroq ishlab chiqaruvchilar 172 kbit/sekundgacha tezlikni va'da qilgan. Keyinchalik 2.7G texnologiyasi, EDGE asosida ishlagan, ma'lumot uzatish tezligini 150 kbit/sekundgacha oshirdi.

Mobil aloqa tarmog'ining uchinchi avlodi – 3G (3-Generation) – bu simsiz telefon aloqasining uchinchi avlodi bo'lib, 2G texnologiyalarining rivojlanishi natijasida yuzaga kelgan. U yuqori tezlikdagi ma'lumot uzatish, multimedia

xizmatlaridan foydalanish, "bezkes" roaming (mobil aloqaning uzluksiz ishlashini ta'minlash) kabi takomillashgan simsiz texnologiyalar bilan ajralib turadi. 3G texnologiyasi ustida ish boshlanishi 1990-yillarning boshlarida bo'lsa-da, dunyo 3G tarmog'i haqida faqat 2000-yillarning boshlarida bilib oldi. Yangi texnologiyaning asosi CDMA standarti bo'lib, bu kod bilan ajratilgan ko'pchilikka kirish imkonini beradi. 3G avlodi beshta asosiy standartni o'z ichiga oladi: UMTS/WCDMA, CDMA2000/IMT-MC, TD-CDMA/TD-SCDMA, DECT va UWC-136. Ulardan eng mashhurlari UMTS/WCDMA (Rossiyada eng keng tarqalgan standart) va CDMA2000/IMT-MC hisoblanadi. UMTS — bu Evropa mamlakatlari uchun maxsus ishlab chiqilgan universal texnologiya bo'lib, uning ishlash diapazoni 2110-2200 MHz oralig'ida bo'lib, ma'lumot uzatish tezligi abonent uchun 2 Mbit/s ga teng bo'lishi mumkin, agar u bir joyda tursa. Agar abonent harakatda bo'lsa, ma'lumot tezligi 144 Kbit/s dan oshmasligi kerak.

HSDPA — bu yuqori tezlikdagi internet texnologiyasidir, u mobil telefonlar bilan bazaviy stansiyalar o'rtasida paketli ma'lumot uzatishni ta'minlaydi. HSDPA texnologiyasining dastlabki versiyasida ma'lumot uzatish tezligi 1,2 Mbit/s ga teng bo'lgan, keyinchalik 3,6 Mbit/s gacha o'sdi. HSDPA texnologiyasi rivojlanib, tezligi 7,2 Mbit/s gacha oshdi, va eng yangi versiyasi DC-HSDPA esa 28,8 Mbit/s tezlikni ta'minladi. HSPA+ texnologiyasi HSDPA'ning asosida ishlab chiqilgan bo'lib, HSPA+ ning asosiy farqi signal uzatish va qabul qilish metodlarining yanada murakkabroq bo'lishidir. HSPA+ tarmog'ida maksimal tezlik 21 Mbit/s ga yetadi va ba'zi mutaxassislar uni 3,5G deb atashadi. HSDPA texnologiyasining yanada takomillashtirilgan versiyasi bo'lib, bunda 3G tarmog'ining tezligi 42,2 Mbit/s ga oshirildi. Ko'plab mutaxassislar uni 3,75G deb atashadi, chunki bu ikki kanal orqali ishlaydi.

4G — bu to'rtinchi avlod aloqa tarmog'idir. "G" harfi "Generation" (avlod) ma'nosini anglatadi. 3G tarmog'i hali ham faol ishlatilayotgan bo'lsa-da, unga 4G tarmog'i kelgan, bu yangi avlod texnologiyalari abonentlarning yuqori talablariga javob beradi. 4G tarmog'ining asosiy standartlari LTE va WiMax hisoblanadi.

LTE — bu GSM/UMTS texnologiyalarining keyingi bosqichi bo'lib, dastlab 4G tarmog'ining bir qismi hisoblanmagan, ammo texnologiyalarni takomillashtirish natijasida u asosiy 4G standarti sifatida qabul qilindi. LTE tarmog'ida ma'lumot uzatishning nazariy tezligi 326,4 Mbit/s ga yetadi. Real tezlik esa turli omillarga bog'liq. Misol uchun, "MegaFon" operatorining LTE tarmog'ida maksimal kenglik 40 MHz va 300 Mbit/s ga yetadi, boshqa operatorlar uchun esa bu ko'rsatkich 10 MHz va 75 Mbit/s dan oshmaydi.

WiMax — bu mobil va statik abonentlarga mo'ljallangan simsiz ma'lumot uzatish texnologiyasidir. Bugungi kunda WiMax tarmog'ining bir nechta versiyalari

mavjud: birinchisi statik abonentlar uchun mo'ljallangan, ikkinchisi esa harakatdagi abonentlar uchun mo'ljallangan.

5G tarmog'i yangi avlod mobil aloqasi bo'lib, 4G, 3G va 2G kabi avlodlarga mansub. Har bir yangi tarmoq avlodi tezlik, uzatish quvvati va tarmoqning samaradorligini yaxshilashga intilgan.

Mobil aloqa tarmoqlar texnologiyalarida, tarmoqni tashkil etishda katta bazaviy stansiya asosida ishlangan bo'lib keng hududlarini qamrab olishga moslangan edi. 5G texnologiyasi esa, ko'p sonli bazaviy stansiyalardan foydalanadi. Bu kichik bazaviy stansiyalar tarmoqning qamrovini yaxshilaydi va tarmoqning tezligi va qamrovini yuqori darajaga ko'taradi. Bular o'z navbatida, binolar, ko'p qavatli uylar va boshqa turli inshootlarga joylashtirilgan kichik uzatish qurilmalari orqali ma'lumotlarni uzatish imkonini beradi.

5G tarmog'i simsiz ulanish texnologiyasi.

5G tarmog'i simsiz ulanish texnologiyasidan foydalanadi. Bu texnologiya mobil qurilmalar o'rtasida va qurilmalar bilan bazaviy stansiyalar o'rtasida radio to'lqinlari orqali ma'lumot uzatish imkonini beradi. 5G ning eng katta afzalliklaridan biri shundaki, u yuqori chastotali to'lqinlardan foydalanishi orqali ma'lumot uzatishning yanada tez va samarali bo'lishini ta'minlaydi. Bu esa, 5G tarmog'ini yuqori tezlikdagi internet, real vaqtda xizmatlar va katta hajmdagi ma'lumotlarni tez uzatish uchun juda mos keladi.

5G tarmoqlari, ma'lumotlarni uzatishda yuqori tezlikka erishish imkonini beradi. 5G tarmog'ida ma'lumotlarni uzatish tezligi 10 Gbit/s gacha yetishi mumkin, bu esa 4G tarmoqlariga nisbatan taxminan 10 baravar tezroq. Misol uchun, 4G tarmoqlarida 1 GB hajmidagi video yoki faylni yuklab olish taxminan bir necha daqiqa davom etsa, 5G tarmog'ida buni bir necha soniya ichida amalga oshirish mumkin. Bu esa ko'plab foydalanuvchilar va biznes uchun katta qulayliklar yaratadi, chunki ma'lumot uzatish va yuklab olish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi.

2-rasm. 1G dan 5G gacha mobil aloqa tarmoqlarni ma'lumotlarni uzatishda yuqori tezlikka erishish imkoniyati.

5G texnologiyasining asosiy modulyatsiya formati OFDM (Ortogonal Chastota Bo‘linishi Modulyatsiyasi) hisoblanadi. OFDM texnologiyasi yuqori tezlikdagi ma’lumotlarni uzatish uchun optimallashtirilgan holda ko‘plab subkanallarga bo‘lingan chastotalarni o‘z ichiga oladi. Bu modulyatsiya 4G va undan oldingi tarmoqlarda ishlatilgan usullarga nisbatan samaraliroqdir, chunki OFDM orqali keng tarmoqlar bo‘yicha ma’lumotlar osonroq va tez uzatiladi. Shuningdek, bu texnologiya kamroq kechikish, yuqori tezlik va ko‘proq moslashuvchanlikni ta’minlaydi. 5G tarmog‘idagi ma’lumot uzatish samaradorligi OFDM texnologiyasi yordamida sezilarli darajada yaxshilangan.

Tahlillar va natijalar

5G texnologiyasi nafaqat yuqori tezlikni, balki tarmoqni segmentlarga bo‘lish imkonini ham beradi. Bu tarmoqni virtual tarmoqlarga ajratish orqali amalga oshiriladi. Har bir virtual tarmoqni ma’lum bir xizmat turiga moslab sozlash mumkin. Masalan, video oqimi yoki virtual haqiqat (VR) kabi xizmatlar uchun bir xil infratuzilmadan foydalaniladigan mustaqil tarmoqlar yaratilishi mumkin. Bu segmentatsiya texnologiyasi yordamida operatorlar har bir tarmoqni alohida boshqarish va optimallashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi, bu esa xizmatlarni ajratish, ulanish sifatini yaxshilash, va foydalanuvchilarga yuqori ishonchlilikni ta’minlash imkonini beradi. Misol uchun, bir tarmoq video oqimi yoki video konferensiyalar uchun moslashtirilgan bo‘lsa, boshqa bir tarmoq IoT (Internet of Things) qurilmalari uchun optimallashtirilgan bo‘lishi mumkin.

5G texnologiyasining eng katta afzalliklari quyidagilardir:

5G tarmog‘i yuqori tezlikdagi internet ulanishini ta’minlash orqali foydalanuvchilarga juda tez va sifatli ma’lumot uzatish imkoniyatini beradi.

5G tarmog‘idagi kechikish 4Gga qaraganda ancha kam. Bu esa, real vaqtda multimedia maxsulotlarini ko‘rish, o‘yinlar o‘ynash iste’molchilarga katta afzalliklar yaratadi. Kichik bazaviy stansiyalar va tarmoqni segmentlarga bo‘lish imkoniyati orqali 5G ko‘plab qurilmalarni yuqori tezlikda qo‘llab-quvvatlashga imkoni bor. Bu tarmoqni shaharlar va gavjum hududlarda samarali ishlashga yordam beradi.

Shu bilan birga, 5G texnologiyasi nafaqat shaxsiy qurilmalar uchun, balki sanoat va korporativ sohalarida ham katta imkoniyatlarni taqdim etadi. Yangi ilovalar, masalan, raqamli ishlab chiqarish, avtomobil va transport tizimlari, shuningdek, sog‘liqni saqlash sohalarida innovatsiyalarni amalga oshirish uchun muhim vosita bo‘ladi. Umuman olganda, 5G texnologiyasi yangi biznes modellarini yaratishga imkon beradi. Bu kelajakda internetga, mobil qurilmalarga va IoT (Internet of Things) tizimlariga bo‘lgan ehtiyojni qondirishga yordam beradi. 5G texnologiyasi, 3G va 4G mobil aloqalar tarmoqlariga qaraganda ko‘plab asosiy farqlarga ega. 5G tarmog‘ining imkoniyatlari 4G va 3G tarmoqlari bilan solishtirganda sezilarli darajada

yaxshilanishlarni taqdim etadi. Bu farqlarni quyidagi prinsiplarda ko'rib chiqish mumkin:

Xulosa

Tezlikning oshirishning asosiy sababi 5G tarmog'idagi past kechikishdir. Kechikish (latency) - bu ma'lumot jo'natuvchi va qabul qiluvchi o'rtasidagi vaqt oralig'idir. 4G tarmoqlarida kechikish taxminan 200 millisekundni tashkil etgan bo'lsa, 5G tarmoqlarida bu vaqt 1 millisekundgacha kamaydi. Past kechikish mobil qurilmalarning o'zaro ulanishini, masalan, real vaqtda o'yinlar, avtomatik transport tizimlari, yoki tibbiy qurilmalar o'rtasidagi muloqotni yaxshilashga yordam beradi. 5G tarmoqlarida, xavfsizlik va vaqtga sezgir ilovalar, masalan, shifokorlar va tez yordam xizmatlari uchun juda muhimdir. 5G tarmog'i kengroq chastota diapazonida ishlaydi. 5G ning yuqori chastotali diapazoni 100 GHz va undan yuqori bo'lishi mumkin, bu esa 4G tarmoqlarida ishlatilgan 3 GHz ga qaraganda sezilarli darajada yuqori chastotalarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, 5G tarmog'i yuqori chastotalarda, o'rtacha va past chastotalarda ham ishlash imkoniyatiga ega. Bu kengaytirilgan spektral imkoniyatlar orqali 5G ko'proq qurilmalarni ulash va katta hajmdagi ma'lumotlarni tezroq va samarali uzatish imkonini beradi.

5G ning kengaytirilgan chastota diapazoni va past kechikish imkoniyatlari orqali ko'proq qurilmalar bir vaqtning o'zida ma'lumot yuborish va olishga muvaffaqiyatli ulanishi mumkin. Bu tarmoqning samaradorligini oshiradi va ko'plab qurilmalarga xizmat ko'rsatishni osonlashtiradi. Masalan, 5G tarmog'i bir vaqtning o'zida millionlab qurilmalarga ulanish imkonini beradi, bu esa IoT qurilmalarining faoliyatini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O.S. Rayimjonova, I.A. Makhmudov, & M.G. Tillaboyev. (2022). Model and Method of Intellectualization of the Processes of Providing Resources and Services of the Multiservice Network. Eurasian Research Bulletin, 15, 196–200. Retrieved from
2. O. S. Rayimjonova. (2023). Mathematical models of halfring photoresistive converters of vane turning angles. European Journal of Emerging Technology and Discoveries, 1(7), 1–3. Retrieved from <https://europeanscience.org/index.php/1/article/view/273>
3. O.S. Rayimjonova. (2022). Investigation of cluster-type inhomogeneity in semiconductors. American Journal of Applied Science and Technology, 2(06), 94–97. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume02Issue06-15>
4. Nurdinova, R., Rayimjonova, O., Djalilov, B., & Iskandarov, U. (2024, March). Determination of the near areas of micro parameters for anomalous photo voltage elements. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3045, No. 1). AIP Publishing
5. O.S. Rayimjonova, M.G. Tillaboyev, S. Sh. Xusanova. Underground water desalination device, International Journal of Advance Scientific Research, 2022

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
